

СМЕЛИК Роман Григорьевич

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта;
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: smelikrom@mail.ru*

СМЕЛИК Григорий Романович

*мастер по подготовке ООО «Пакерсервис» (Москва, РФ)
магистр экономики; e-mail: grekhaus@list.ru*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В статье проанализированы современные подходы к понятию «экономическая безопасность инвестиционных проектов». Сделан вывод о том, что они основываются, преимущественно, на методологии управления рисками. Такой подход правомерен. Однако, существующие реалии инвестиционных процессов дают основания считать такой подход не всегда достаточным. Авторы статьи предлагают более широкую трактовку экономической безопасности инвестиционных проектов. В основе авторского подхода находится современное толкование экономической безопасности на уровне государства, на уровне региона, на уровне отдельного предприятия. Авторская трактовка соответствует принципам комплексного подхода, системности, причинно-следственной взаимосвязи. На основе анализа функциональных связей экономической безопасности инвестиционных проектов авторы делают вывод о том, что безопасность является понятием комплексным. Это предполагает наличие в структуре экономической безопасности инвестиционных проектов отдельных функциональных составляющих, взаимосвязанных между собой. По мнению авторов, инвестиционные проекты существенно отличаются по типам, видам, объёму, масштабам и значимости, составу инвесторов, целям и задачам. В связи с этим роль и значение каждой отдельно взятой структурной составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов будут существенно различаться. Авторами установлена зависимость значения отдельных функциональных составляющих экономической безопасности от содержания этапов жизненного цикла инвестиционных проектов.

Ключевые слова: *экономическая безопасность; инвестиционные проекты; финансовые риски; виды безопасности; жизненный цикл*

Для цитирования: Смелик Р.Г., Смелик Г.Р. Экономическая безопасность инвестиционных проектов // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 6–19. DOI: 10.5281/zenodo.10336038.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Roman G. SMELIK

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: smelikrom@mail.ru*

Grigory R. SMELIK

*Master in preparation of LLC "Packerservice" (Moscow, Russia)
Master of Economics; e-mail: grekhaus@list.ru*

THE ECONOMIC SECURITY OF INVESTMENT PROJECTS

Abstract. *The article analyzes modern approaches to the concept of “economic security of investment projects”. It is concluded that they are based primarily on risk management methodology. This approach is legitimate. However, the existing realities of investment processes give reason to believe that this approach is not always sufficient. The authors of the article offer to broader interpretate the economic security of investment projects. The author's approach is based on a modern interpretation of economic security at the state level, at the regional level, and at the level of an individual enterprise. The author's interpretation corresponds to the principles of an integrated approach, systematicity, and cause-and-effect relationships. Based on the analysis of the functional connections of the investment projects' economic security, the authors conclude that security is a complex concept. This presupposes that structure of investment projects' economic security includes interconnected functional components. According to the authors, investment projects differ significantly in type, volume, scale and significance, in the composition of investors, in goals and objectives. In this regard, the role and significance of each individual structural component of the investment projects' economic security will vary significantly. The authors establish that importance of individual functional components of economic security depend on content and stages of the life cycle of investment projects.*

Keywords: *economic security, investment projects, financial risks, types of security, life cycle*

Citation: Smelik, R. G., & Smelik, G. R. (2023). The economic security of investment projects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 6–19. doi: 10.5281/zenodo.10336038. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На современном этапе экономики России реализация инвестиционных проектов рассматривается как один их основных «локомотивов» хозяйственного развития. Это обусловлено целым рядом внутренних и внешних факторов. К ним необходимо отнести дискриминационные экономические санкции Запада и США в отношении Российской Федерации; влияние специальной военной операции (СВО) на экономику внутри страны; ответные меры на санкционное давление и ряд других. В этих условиях, существовавшие ранее подходы к самому понятию «экономическая безопасность инвестиционных проектов» требуют значительного пересмотра, уточнения и конкретизации. Проблема осложняется тем, что на сегодняшний день нормативной единой трактовки этого понятия не существует.

Для того, чтобы выразить своё мнение по этому вопросу принцип научной корректности требует проведения анализа различных подходов к проблематике экономической безопасности инвестиционных проектов. Попытаемся сделать краткий обзор по этому поводу.

Анализ публикаций

Александров Г.А., Вякина И.В. и Скворцова Г.Г. [1, 2, 3] обоснованно увязывают экономическую безопасность и инвестиционную привлекательность, в основе чего лежит представление об экономической безопасности как состоянии экономической системы, при котором имеется возможность эффективно функционировать и развиваться, и при этом обладать не только устойчивостью к различного рода угрозам и вызовам, но также способностью противодействовать им. Экономическая безопасность и инвестиционная привлекательность предприятия рассматриваются как взаимообусловленные явления, а анализ этой обусловленности позволяет выявить возможности предприятия в противостоянии внешним вызовам и угрозам, поскольку активизация инвестиционной деятельности при благоприятном инвестиционном климате позволяет хозяйствующим субъектам поддержать конкуренто-

способность на опережающем уровне по сравнению с конкурентами и чувствовать себя в относительно большей безопасности, при изменяющейся конъюнктуре [7]. Авторы утверждают, что оценка уровня экономической безопасности вообще имеет смысл только в том случае, если оценки непосредственно выражают риски, которые могут быть использованы в конкретных технико-экономических расчётах, необходимых для принятия решения об инвестировании. В общем же случае для того, чтобы иметь представление об обеспечении экономической безопасности и о способности предприятия противостоять внешним угрозам и вызовам, нет никакой необходимости измерять её уровень. Другое дело, когда те риски, которые несут на себе различные факторы, угрозы и вызовы, негативно влияющие на экономическую безопасность, и соответственно, на привлекательность предприятия как объекта инвестирования, оцениваются с позиций предпринимателя или внешнего инвестора, а затем, сообразно отношению к уровню риска и к величине премии за риск, ими принимается инвестиционное заключение. Для разработки методики оценки уровня инвестиционной привлекательности и экономической безопасности авторами предлагается «матричный подход», который ранее применялся для анализа инвестиционного климата региона. Такой подход позволит оценить уровень экономической безопасности предприятия, которые порождены различными угрозами и вызовами, а также уровень инвестиционной привлекательности предприятия, оценив в форме риска те барьеры и ограничительные факторы, которые его обуславливают. То есть, встав на позицию предпринимателя, как организатора и инвестора бизнеса, возможно идентифицировать барьерные и ограничительные факторы, вызовы и угрозы; раскрыть причины их происхождения, и что особенно важно установить их проявления на различных уровнях хозяйственной иерархии, дифференцировать их по группам факторов; оценить их влияние на привлекательность инвестиционного климата и

уровень безопасности, рассчитать несистематическую составляющую общего риска для использования её в качестве ставки дисконтирования при обосновании целесообразности реализации инвестиционных решений.

Гельруд Я.Д. и Цуй Цзянань [4, 5] отстаивают и развивают традиционный подход, суть которого в следующем. Инновации тесно связаны с большими инвестициями, сопровождающимися большими рисками. Экономическая безопасность инновационно-инвестиционных проектов обеспечивается выявлением и анализом возможных рисков и мерами по их снижению и ликвидации. Целью инвестора является получение максимально возможной прибыли с низким риском. Кроме того, необходимо обеспечивать высокий уровень ликвидности инвестиций. Ликвидность зависит от скорости продажи своей доли проекта при досрочном расторжении договора. Существенную роль в определении рисков играют: типы инноваций (социальные, технологические, материально-технические); сфера применения; затраты на инновационно-инвестиционный проект; масштаб распространения; степень новизны; скорость внедрения; источник инициативы; уникальность. Основными рисками проектов являются повышение затрат и недополучение прибыли. К существенным рискам авторы относят: ошибочный выбор проекта; финансовые риски; маркетинговые риски; риски снижения доходов; риски неисполнения контрактов; риски превышения затрат; риски конкуренции; риски недостаточно квалифицированного уровня кадров; риски прав собственности на результат инновационной деятельности. Авторами сформулированы направления по снижению уровня рисков. На начальном этапе технологических инноваций ключевым моментом является всесторонняя оценка осуществимости, вероятности успеха, степени риска и преимуществ технологических инноваций. На промежуточном этапе необходимо больше внимания уделять технической стабильности и рыночному потенциалу. На конечном этапе необходимо проанализировать

зрелость технической продукции и затрат на отладку оборудования. Основываясь на анализе реального проекта западной фирмы, авторы систематизировали меры противодействия рискам, связанными с технологическими инновациями. Это стимулирование инноваций; сокращение расходов и оптимизация операций; снижение затрат на рабочую силу; интеграция бизнеса; диверсифицированное развитие; анализ рыночного спроса; поддержка государственного кредитного фонда. Главной мерой по снижению риска, по мнению авторов, является выбор верной стратегии, основанной на реальной ситуации.

Иванова Н.А., Дорожкина Е.Г. и Елистратова Н.Н. [6, 8] развивают научные подходы учёных, которые считают, что понятие «экономическая безопасность» включает в себя инвестиционную безопасность. На основе анализа различных мнений авторы трактуют инвестиционную безопасность как такое состояние инвестиционной деятельности, которое даёт возможность не только наиболее эффективно привлекать инвестиции, но обеспечивать защиту отраслей экономики, имеющих стратегическое назначение, от воздействия на них иностранного капитала. Что касается предприятия, под инвестиционной безопасностью следует понимать осуществимость производственно-хозяйственной деятельности без существенных потерь экономического характера при реализации инвестиционного проекта. Инвестиционная безопасность является элементом системы экономической безопасности. Инвестиционная деятельность связана с возможным возникновением различных видов рисков. Инвестиционный риск представляется авторам как вероятность возникновения финансовых потерь (части прибыли, полностью прибыли, вложенных инвестиционных ресурсов) вследствие неопределённости условий в ходе реализации инвестиционного проекта. Процесс управления рисками по отношению к инвестиционной деятельности представляется как особое действие, представляющее предвидение, направленное на нейтрализацию негативных

последствий проявления рисков ситуаций, имеющих финансово-экономический характер.

Воздействовать на риски инвестиционной деятельности предприятия следует по двум направлениям: меры по устранению инвестиционных рисков, направленных на уменьшение вероятности наступления угроз, отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность компаний; меры по уменьшению последствий риска, направленных на минимизацию отрицательного отклонения результата от ожидаемого. Инструментами управления риска являются: страхование рисков; привлечение соинвесторов; привлечение различного рода грантов. К методам управления инвестиционными рисками авторы относят: впитывание риска; уклонение от риска; уменьшение риска; создание резерва инвестиционного ресурса на непредвиденные расходы; остановливание риска; перенос риска; распределение риска между участниками проекта.

Методология исследования

Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение. Представленные подходы к проблематике экономической безопасности инвестиционной деятельности вообще, и инвестиционному проектированию в частности, основываются на методологии управления рисками, или риск-менеджмента. По нашему мнению, такой подход правомерен и применим на практике. Более того, оценка различного рода рисков является обязательным элементом инвестиционной деятельности в соответствии с методикой ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) [9]. В Российской Федерации сегодня одним из механизмов проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики является «Фабрика проектного финансирования», созданная в 2022 г. на площадке Внешэкономбанка (ВЭБ) РФ¹. Одним из инстру-

ментов поддержки проектов в рамках Фабрики является управление финансовыми рисками заёмщиков и кредиторов. В связи с этим возникает вопрос: достаточно ли экономическую безопасность инвестиционных проектов отождествлять с управлением рисками? Ответ на этот вопрос можно получить, если принять во внимание основные особенности инвестиционных процессов, сложившиеся к сегодняшнему дню в экономике России, вследствие различных причин.

Существующие подходы к проблемам экономической безопасности инвестиционных проектов базируются на классическом понимании инвестиционной деятельности. Это означает, что инвестором выступает предприятие (фирма, группа компаний и т.п.). Целью инвестора является получение максимально возможной прибыли с низким риском. Для сегодняшнего уровня российской экономики это не совсем так.

По данным Минэкономразвития РФ² в 2024 г. рост инвестиций должен составить 3,2%, в 2025 – 3,7%, в 2026 – 4,5%. Глава экономического ведомства Максим Решетников подчеркнул, что в 2022 г. базой для роста инвестиций стали бюджетные вложения: «У нас в 2022–2023 годах инвестиционный процесс существенно поддержан за счёт бюджета: при общем росте инвестиций в 4,6%, инвестиции из федерального бюджета превысили 26%». На фоне сокращения сверхдоходов от экспорта и снижения прибыли крупных компаний требуется дальнейшее развитие инструментов поддержки инвесторов. Параллельно необходимо работать над повышением эффективности государственных инвестиций. Сейчас работает ряд инструментов и программ привлечения инвестиций, каждая из которых предусматривает обязательное внебюджетное софинансирование, и в которых имеются обязательные требования по внебюджетным источникам.

¹ ВЭБ.РФ. Фабрика проектного финансирования. URL: <https://вэб.рф/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/> (Дата обращения: 31.03.2023).

² Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2023 году на уровне 0,5% // Экономика. URL: <https://www.interfax.ru/business/896040> (Дата обращения: 14.04.2023).

Благодаря Фабрике проектного финансирования, государственно-частному партнёрству, а также софинансированию проектов из фондов государственного благосостояния (ФНБ) и отраслевым мерам поддержки объём инвестиций в 2022 г. увеличился на 4,6% и достиг 27,9 трлн. руб.

Одним из механизмов разработки и реализации инвестиционных проектов с применением мер государственной поддержки, осуществляемых через Фабрику проектного финансирования, является жёсткое нормирование финансовых показателей. При этом, в обязательном порядке, нормируется прибыль по проекту и резервы. Это означает, что целью инвестиционного проекта становится не максимизация прибыли, а достижение нормативных показателей.

Краткий анализ инвестиционных проектов, реализуемых сегодня в России, показывает следующие результаты³. Основными инвестиционными проектами являются следующие:

- *производственные*: направлены на достижение коммерческих целей, увеличение ассортимента продукции и поиск новых рынков сбыта;
- *экономические*: главной целью проекта становится улучшение экономической ситуации в стране или конкретных показателей отрасли;
- *научно-технические*: направлены на развитие науки, создание новых технологий;
- *экологические*: цель – защита окружающей среды, снижение негативной нагрузки действующих промышленных объектов;
- *социальные*: реализация проекта улучшает условия жизни, качество, доступность образования и медицины.

Следует отметить, что производственные, экономические и научно-технические

инвестиционные проекты имеют коммерческие цели, то есть получение прибыли. Экологические и социальные проекты преследуют некоммерческие цели и финансируются, в основном, государством. Компании, участвующие в таких инвестициях, не планируют прибыли, интерес заключается в формировании положительного имиджа в обществе.

Приведённые выше основные особенности инвестиционных процессов в современной экономике России указывают на главную роль государства, как основного инвестора. Это, в свою очередь, означает, что отождествлять сегодня экономическую безопасность инвестиционных проектов только с управлением рисками крайне недостаточно. По нашему мнению, экономическая безопасность инвестиционных проектов, как понятие, более широкое и комплексное. Управление рисками входит в это понятие составной частью.

Мы отмечали, что на сегодняшний день единой нормативной трактовки понятия «экономическая безопасность инвестиционных проектов» не существует. В этой связи мы считаем возможным изложить своё понимание и представление этого вопроса. На наш взгляд, учитывая современные российские особенности инвестиционных процессов, рассмотренных выше, и ведущую роль государства, как основного инвестора, к понятию «экономическая безопасность инвестиционных проектов» необходимо подходить на основе государственного нормативного документа в области экономической безопасности. Таковым является Указ Президента РФ «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»⁴. Этот документ ввёл единое нормативное толкование определения «экономическая безопасность» (ЭБ) и связанную с ним базовую терминологию. ЭБ – это состояние защищённости национальной безопасности от внешних и внутренних угроз,

³ Что такое инвестиционный проект. URL: <https://penenza.ru/tpost/6nk38ft351-chto-takoe-investitsionnii-proekt> (Дата обращения: 07.04.2023).

⁴ «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» / Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru/> (Дата обращения: 06.03.2023).

при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Методологии исследования вопросов ЭБ требует чёткого разделения понятий «вызов» и «угроза». Вызовы ЭБ – это совокупность факторов, способных при определённых условиях привести к возникновению угрозы ЭБ. Угроза ЭБ – это совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. Иными словами, «вызов» всегда предшествует «угрозе». В связи с этим, логически возникает вопрос: когда «вызов» перерастает в «угрозу» и для чего это необходимо понимать? Это необходимо специалистам, разрабатывающим меры противодействия вызовам и угрозам ЭБ. Если определённый фактор политической и экономической жизни классифицируется как «вызов», тогда разрабатывается план и программа по снижению рисков на определённый период. Если фактор классифицируется как «угроза», тогда осуществляется незамедлительно комплекс конкретных мер по снижению уровня угрозы. Нормативного порога перехода вызова в угрозу на сегодняшний день не установлено. Однако, учёные, работающие в области ЭБ, придерживаются следующей логики [10]. Из группы показателей состояния ЭБ выделяется определённый отдельный показатель. Далее определяются пороговые значения и фактическое значение этого показателя. Пороговые значения определяются учёными на основе практического опыта и математического анализа. Фактическое значение определяется на основе статистических данных и результатов практических исследований. Сравнивая «пороговый уровень» и «фактическое значение» показателя, выявляется отклонение. Величина отклонения даёт возможность классифицировать конкретный фактор или отдельный показатель. Если величина отклонения «факта» от «нормы» в сторону

повышения опасности составляет от 5% до 30%, то такое состояние показателя воспринимается как вызов ЭБ. Если отклонение превышает 30%, то это необходимо признать как угрозу ЭБ. Незначительное отклонение, не превышающий 5%, классифицируется как экономический риск.

Кроме государства одним из участников инвестиционного проекта, как правило, является предприятие. Определение экономической безопасности на уровне предприятия проанализировано нами в предыдущих работах [10]. Используя метод научной экстраполяции, мы приходим к сущностному толкованию понятия «экономическая безопасность инвестиционных проектов». По нашему мнению, **экономическая безопасность инвестиционных проектов – это состояние защищённости инвестиционных процессов от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются: благоприятные условия для эффективной реализации инвестиционных проектов; предотвращение нанесения ущерба в процессе реализации инвестиционных проектов; устранение нанесённого ущерба инвестиционным проектам в случае осуществления угроз, с минимизацией негативных последствий.** Такая трактовка, на наш взгляд, отвечает принципам комплексного подхода, системности, причинно-следственной взаимосвязи.

Главной целью экономической безопасности инвестиционных проектов, по нашему мнению, необходимо считать обеспечение условий для эффективной подготовки реализации проектов. Наличие основной главной цели предполагает её деление на ряд подцелей более мелкого масштаба. Это функциональные цели экономической безопасности инвестиционных проектов. К ним можно отнести:

- обеспечение высокой финансовой эффективности проектов;
- обеспечение использования в проектах технологий высокого уровня;
- обеспечение высокой эффективности менеджмента;

- обеспечение уровня квалификации персонала, соответствующего уровню проекта;
- достижение высокого уровня экологичности проектов;
- обеспечение качественного правового сопровождения проектов;
- обеспечение защиты информационной среды и коммерческой тайны в проектах;
- обеспечение физической безопасности персонала, имущества и коммерческих интересов участников проекта.

Представленные функциональные цели экономической безопасности инвестиционных проектов дают возможность моделировать её структуру. Мы считаем, что её основными функциональными элементами структуры экономической безопасности инвестиционных проектов необходимо признать следующие.

Финансовая безопасность.

Основная задача финансовой безопасности – обеспечение способности противостоять существующим и возникающим вызовам и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб инвестиционным проектам. Основные усилия во внешней среде направлены на выявление потенциальных угроз в финансовой сфере от недобросовестных действий инвесторов, подрядчиков, заказчиков и других участников инвестиционных процессов. Во внутренней среде обеспечение финансовой безопасности направлено на определение и систематический мониторинг финансовых показателей проекта. Оба направления работы, и внешнее, и внутреннее, должны осуществляться комплексно и систематически. Это обусловлено тесным взаимовлиянием одного направления на другое. Основными формами достижения финансовой безопасности считаются: работа с финансовыми документами на всех стадиях проекта; работа с имуществом; работа с финансовой отчётностью; мониторинг финансовых показателей.

Кадровая безопасность

Кадровая безопасность определяется как процесс предотвращения потенциальных и

реальных угроз, связанных с персоналом, участвующих в разработке и реализации инвестиционных проектов. Угрозы со стороны персонала можно разделить на две группы: неосознанные и осознанные. Неосознанные угрозы – это следствие неумышленных действий работников. К ним относятся компетентность, халатность, невнимательность, случайность, неправильное понимание поставленной задачи и т.п. Осознанные угрозы – это следствие умышленных действий участников проектов. К ним необходимо отнести мошенничество, воровство, саботаж, взяточничество, разглашение коммерческой тайны и т.п. Основное содержание усилий по обеспечению кадровой безопасности заключается в выявлении, анализе, предотвращении и прогнозировании потенциальных угроз со стороны сотрудников, участвующих в разработке и реализации инвестиционных процессов. Анализ кадровой составляющей экономической безопасности реализованных инвестиционных проектов даёт представление о существовании реальных угроз со стороны сотрудников. Это:

- прямое хищение финансовых и имущественных ресурсов проектов;
- использование ресурсов проектов в собственных целях;
- умышленная порча и уничтожение имущества;
- получение заработной платы за невыполняемую работу;
- шантаж компетентностью (незаменимый работник, ключевая фигура в проекте);
- торговля сведениями, составляющими коммерческую тайну;
- нарушение трудовой дисциплины;
- создание в коллективе неблагоприятного морально-психологического климата.

Технологическая безопасность

Сущность технологической составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов заключается в том, насколько уровень используемых в данном проекте технологий соответствует лучшим современным аналогам. Общий комплекс работ, связанный с

технологической безопасностью, включает:

- анализ рынка технологий, используемых в аналогичных инвестиционных проектах;
- анализ возможностей самого проекта по применению нескольких вариантов технологических решений;
- планирование комплекса технологий для реализации проекта;
- планирование бюджета на технологическое обеспечение реализации проекта;
- оперативная реакция планов технологического обеспечения в процессе реализации проекта;
- анализ результатов от применения мер по обеспечению технологической составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов.

Неотъемлемой частью технологической безопасности является техническая составляющая. Техническая безопасность включает в себя целый комплекс решений, таких как система видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, система контроля доступа и др. Основная задача при построении системы технологической безопасности – это интеграция и слаженное взаимодействие всех составных частей этого комплекса.

Правовая безопасность

Сущность правовой составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов состоит в эффективном и всестороннем правовом обеспечении процесса реализации проекта, чётком соблюдении участниками проекта всех правовых норм действующего законодательства. К внутренним причинам низкой эффективности обеспечения правовой составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов необходимо отнести следующие:

- недостаточная квалификация юристов, участвующих в проекте, и как следствие этого, недопонимание необходимости комплексной юридической экспертизы любых планируемых и осуществляемых действий на предмет их соответствия

требованиям действующего законодательства;

- слабая проработка договорных отношений с участниками инвестиционных проектов;
- неэффективное юридическое отстаивание интересов участников проекта в конфликтных ситуациях в досудебных и судебных инстанциях.

Внешние негативные воздействия на правовую безопасность инвестиционных проектов включает две группы негативных воздействий. Первая группа состоит из угрозы ущерба политического характера, к которым можно отнести военные действия, волнения, блокаду экономического и военно-политического характера, этнические, национальные и религиозные проблемы, нестабильность в стране и международных отношениях. Вторая группа негативных воздействий – это неожиданные и частые изменения норм действующего законодательства и методов их реализации, изменение хозяйственного, налогового и таможенного законодательства, законодательства по собственности, земле и труду. Особое место в правовой безопасности имеет ситуационный анализ и анализ прецедентов. Это позволяет существенно повысить эффективность обеспечения правовой составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов на основе подробного анализа аналогичных событий.

Экологическая безопасность

Как элемент экономической безопасности инвестиционных проектов включает в себя разрешённые законодательными нормами уровни негативного влияния технологических процессов на окружающую среду, производимого в ходе реализации проектов. Для обеспечения экологической безопасности необходимо последовательное проведение ряда мер, направленных на выяснение степени экологической безопасности, а также на разработку мер для её нейтрализации.

Опыт реализованных инвестиционных проектов показывает, что основной формой

работы в этом направлении является экологический аудит. Он является начальным этапом при разработке мер экологической безопасности. Экологический аудит заключается в обследовании объекта и окружающей среды, на которые инвестиционный проект оказывает влияние, оценки опасности выявленных факторов и сравнение их с нормами действующего экологического законодательства. Конечная цель проведения экологического аудита – это оценка того, как в ходе реализации проекта соблюдаются нормативы по охране окружающей среды, а также требования международных стандартов в этой области. Это оценка должна быть объективной, комплексной и подтверждённой документально. Исходя из неё делаются рекомендации для внесения изменений в инвестиционный проект. Соблюдение норм экологической безопасности является сегодня важнейшим фактором успешной реализации инвестиционных проектов. Существенно снижается вероятность введения штрафных санкций, которые могут быть назначены при нарушении природоохранного законодательства и нанесения ущерба окружающей среде. Кроме того, значительно повышается инвестиционная привлекательность со стороны потенциальных инвесторов.

Силовая безопасность

Заключается в физической безопасности сотрудников и сохранности имущества, принимающих участие в инвестиционном проекте. Значение инвестиционной безопасности, как элемента экономической безопасности инвестиционных проектов, растёт, в силу следующих причин: неспособность конкурентов добиться преимуществ законными методами; криминальные мотивы получения преступными организациями или лицами доходов от вымогательств, хищений или мошенничеств; некоммерческие мотивы посягательств на жизнь и имущество участников проекта (политические, расовые, религиозные и военные волнения и т.п.). Учитывая вышесказанное, основными задачами силовой безопасности являются: физическая защита различных объек-

тов проекта (грузов; офисов; зданий; сооружений; оборудования и т.п.); пультовая охрана объекта проекта; личная охрана сотрудников проекта; сопровождение грузов; установка системы видеонаблюдения; организация пропускного режима; контроль за соблюдением правопорядка.

Оценка уровня обеспечения силовой составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов заключается в определении эффективности предотвращения ущерба от негативных воздействий личностной и имущественной направленности. Основная задача управления процессом обеспечения этой составляющей – оптимизация затрат на меры по обеспечению силовой составляющей с целью достижения минимального приемлемого уровня материального ущерба при надёжном обеспечении физической безопасности сотрудников и сохранения безопасности капитала и имущества инвестиционных проектов.

Информационная безопасность

Сущность информационной составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов состоит в целенаправленной деятельности участников проекта по достижению состояния защищённости информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию проекта. Информационная безопасность достигается одновременными усилиями по двум направлениям: защита информационной среды (предотвращение несанкционированного доступа к информации); защита информации (предотвращение утечки защищаемой информации). Анализ реализованных проектов показывает, что наиболее эффективными способами достижения информационной безопасности являются:

- физические средства защиты информации: их задача состоит в ограничении доступа должностных лиц к источникам информации;
- базовые средства защиты информации: многочисленные антивирусные программы, а также системы фильтрации информационных каналов;

- антиблокировка серверов: такая услуга предлагается разработчиками программного обеспечения. При обнаружении атаки активизируется система защиты, выявляющая и блокирующая вредный трафик;
- резервное копирование данных: важная информация хранится не только на компьютере, но и на внешнем носителе или сервере;
- аварийное восстановление данных: возможность восстановления информации после её потери;
- шифрование данных: даёт возможность подтвердить подлинность передаваемой информации, защитить её при хранении на различных носителях.

Таким образом, обеспечение информационной безопасности инвестиционных проектов рассматривается как целый комплекс решений, направленных на выявление предотвращения внешних и внутренних угроз. Эффективность принимаемых мер основывается на определении таких факторов, как степень и характер угрозы, аналитическая оценка кризисной ситуации.

По нашему мнению, при изучении вопросов экономической безопасности инвестиционных проектов необходимо учитывать следующее. Инвестиционные проекты различаются между собой по типам, по видам, по объёму вложений, по масштабу и значимости, по составу инвесторов, по целям и задачам. Даже проекты, однотипные по содержанию могут реализовываться в разных условиях. В связи с этим, роль и значение каждой, отдельно взятой, структурной составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов будут существенно различаться. Для одних проектов наиболее важной будет финансовая безопасность, для других экономическая, для третьих информационная безопасность. Для инвестиционных проектов, реализуемых

вблизи зоны боевых действий, значительно возрастает роль силовой составляющей экономической безопасности. Таким образом, создание системы экономической безопасности конкретного инвестиционного проекта должно осуществляться специалистами с учётом реальных факторов внешней и внутренней среды, несущих потенциальные угрозы и вызовы.

Вместе с тем, уже сейчас можно выявить общие закономерности влияния различных функциональных составляющих экономической безопасности, рассмотрев более подробно жизненный цикл инвестиционных проектов. В классическом представлении инвестиционный проект проходит, как минимум четыре этапа: прединвестиционный; инвестиционный; эксплуатационный; аналитический⁵. Рассмотрим их краткое содержание.

Прединвестиционный этап. На этом этапе предприятие, организация, нуждающиеся в инвестициях (реципиент) разрабатывают инвестиционное предложение. Для этого изучается рынок, рассчитываются предварительные затраты, обосновывается значимость проекта, формулируется идея проекта, рассчитывается объем финансовых вложений. Готовится необходимая документация, от бизнес-плана до согласия властей. Главная задача этого этапа – убедить потенциального инвестора в целесообразности финансовых вложений, в прибыльности, в достижении положительного эффекта. Рассматривая этот этап с точки зрения экономической безопасности, необходимо отметить, что разработчики инвестиционного предложения должны учесть все функциональные составляющие. Однако, содержание этого этапа свидетельствует о повышенной значимости финансовой безопасности, правовой безопасности и экологической безопасности. Именно этим составляющим необходимо уделить особое внимание при разработке инвестиционного предложения. Без детальной проработки этих направлений

⁵Что такое инвестиционный проект. URL: <https://penenza.ru/tpost/6nk38ft351-что-такое-investitsionnii-proekt> (Дата обращения: 23.03.2023).

экономической безопасности проекта поиск инвестора может быть безрезультатным.

Инвестиционный этап. На этом этапе заключается договор с инвестором, осуществляется процесс инвестирования финансовых ресурсов. Заключаются контракты на поставку необходимых материалов и оборудования. Создаются объекты основных средств. С точки зрения экономической безопасности проектов на этом этапе значительно повышается роль таких функциональных составляющих как технологическая безопасность, кадровая безопасность, информационная безопасность.

Эксплуатационный этап. Достаточно продолжительный. Начинается эксплуатация главных объектов инвестиционного проекта. Оцениваются предварительные финансовые результаты, принимаются решения о продолжении развития проекта или его прекращении. Анализируется необходимость дополнительных инвестиций. С точки зрения экономической безопасности значительно повышается значение таких функциональных составляющих, как силовая безопасность, финансовая безопасность, экологическая безопасность.

Аналитический этап. На этом этапе оценивается степень достижения поставленных в начале проекта целей. Формулируются и анализируются положительные и негативные моменты, которые имели место быть на предыдущих этапах. Составляется прогноз дальнейшей работы объекта инвестиций, его эффективность. Анализируются финансовые результаты проекта. При необходимости принимаются решения о перераспределении активов, производственных мощностей, дополнительном финансировании проекта. С точки зрения экономической безопасности особо значимую роль играют такие функциональные составляющие, как финансовая безопасность, информационная безопасность, правовая безопасность.

По нашему мнению, при изучении вопросов экономической безопасности инвестиционных проектов необходимо учитывать следующее. Инвестиционные проекты различаются между собой по типам, по видам, по объёму

вложений, по масштабу и значимости, по составу инвесторов, по целям и задачам. Даже проекты, однотипные по содержанию могут реализовываться в разных условиях. В связи с этим, роль и значение каждой, отдельно взятой структурной составляющей экономической безопасности инвестиционных проектов будут существенно различаться. Для одних проектов наиболее важной будет финансовая безопасность, для других экономическая, для третьих информационная безопасность. Для инвестиционных проектов, реализуемых вблизи зоны боевых действий, значительно возрастает роль силовой составляющей экономической безопасности. Таким образом, создание системы экономической безопасности конкретного инвестиционного проекта должно осуществляться специалистами с учётом реальных факторов внешней и внутренней среды, несущих потенциальные угрозы и вызовы.

Результаты исследования и выводы

На основе такого подхода в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта в 2023 г. проведено исследование вопросов экономической безопасности реального инвестиционного проекта строительства «Новый кампус БФУ им. И. Канта». Главный инвестор – Федеральное Правительство; срок реализации – 2022–2025 гг.; бюджет проекта – 11,2 млрд. руб.; площадь участка застройки – 29 га; планируемый результат – 93 тыс. м² учебно-лабораторных и жилых пространств, 2,5 тыс. мест в общежитиях дополнительно.

В исследовании принимала участие группа учёных и аспирантов университета, под руководством проф. Р.Г. Смелика. Проблемы экономической безопасности анализировались по отношению к четырём этапам проекта. В результате исследований было установлено следующее.

На прединвестиционном этапе проекта, когда готовилась необходимая документация по обоснованию значимости проекта, рассчитывался объем финансовых вложений, рассчитывались предварительные затраты, особую значимость имели вопросы финансовой

безопасности, правовой безопасности и экологической безопасности. На этом было сосредоточено особое внимание. Вместе с тем, были выявлены проблемы, которым не было уделено достаточно внимания. В частности, отношения с защитниками природы, так называемыми «зелёными», которые подняли волну негодования в СМИ в связи с вырубкой захламлённого леса для участка под строительство. Однако, они умалчивали о том, что БФУ взамен этого высадил несколько тысяч саженцев молодых деревьев.

На инвестиционном этапе, когда заключались договора с инвестором, с поставщиками ресурсов, материалов и оборудования, выявлена и подтверждена повышенная роль технологической безопасности, кадровой безопасности и информационной безопасности. К проблеме, которая учтена не в полной мере, необходимо отнести перебои в снабжении строительными материалами из-за ограниче-

ний по железной дороге, введённых соседним государством Литва. Пришлось переходить на паромный транспорт по Балтийскому морю. Это, естественно, привело к удорожанию материалов и проекта в целом. Кроме этого, строительные рабочие из стран СНГ, некоторое время испытывали чувство физического страха из-за специальной военной операции и близости государственной границы в Калининградском регионе к странам НАТО.

В ходе исследования анализу подвергались предстоящие эксплуатационный и аналитический этапы инвестиционного проекта. Методом экспертных оценок определены значимости силовой безопасности, информационной безопасности, финансовой безопасности. Таким образом, результаты исследования подтвердили то, что экономическая безопасность инвестиционных проектов является комплексным понятием, включающим несколько функциональных составляющих.

Список источников

1. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. Экономическая безопасность и инвестиционная привлекательность предприятий: характер взаимосвязи и проблема оценки // Экономические отношения. 2019. Т.9. №3. С. 2269–2284.
2. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г., Павлова Е.В., Кондратьева О.А., Русина Е.В. Привлекательность инвестиционного климата и инвестиционные риски: методология, методы диагностики: Монография. М.: Креативная экономика, 2020. 340 с.
3. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. Модель устойчивого развития и инвестиционная привлекательность предприятий: экологический аспект // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т.12. №2. С. 573–586.
4. Гельруд Я.Д., Цзянань Цуй. Экономическая безопасность инновационно-инвестиционных проектов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2022. Т.16. №1. С. 107–115.
5. Гельруд Я.Д., Логиновский О.В. Управление проектами: методы, модели, системы. Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2015. 331 с.
6. Иванова Н.А., Дорожкина Е.Г., Елистратова Н.Н. Инвестиционная безопасность как составляющая системы экономической безопасности // Научно-теоретический журнал. Фундаментальные и прикладные исследования корпоративного сектора экономики. 2022. №1. С. 122–128.
7. Скворцова Г.Г., Кондратьева О.А. Современные методики оценки инвестиционного климата страны: возможности и недостатки // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Экономика и управление. 2019. №3(47). С. 24–31.
8. Ножкина Е.Б. Актуальные проблемы развития системы обеспечения инвестиционной безопасности // Вестник Саратовского гос. соц.-экономич. ун-та. 2017. №5. С. 101.
9. Экономика предприятия (организации) / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. Омск: Изд-во ОмГУ, 2014. 296 с.
10. Смелик Р.Г., Боженкова А.В. Экономическая безопасность бизнеса. Омск: Изд-во ОмГУ, 2020. 200 с.

References

1. Aleksandrov, G. A., Vyakina, I. V., & Skvortsova, G. G. (2019). Ekonomicheskaja bezopasnost' i investicionnaja privlekatel'nost' predpriyatij: harakter vzaimosvjazi i problema ocenki [Economic security and the investment attractiveness of enterprises: the nature of the relationship and the problem of assessment]. *Ekonomicheskie otnoshenija [Economic Relations]*, 9(3), 2269–2284. (In Russ.).
2. Aleksandrov, G. A., Vyakina, I. V., Skvortsova, G. G., Pavlova, E. V., Kondrateva, O. A., & Rusina, E. V. (2020). *Privlekatelnost investitsionnogo klimata I investitsionnye riski: metodologiya, metody diagnostiki [Attractiveness of the investment climate and investment risks: methodology, diagnostic methods]*. Moscow: Kreativnaya ekonomika. (In Russ.).
3. Aleksandrov, G. A., Vyakina, I. V., & Skvortsova, G. G. (2022). Model' ustojchivogo razvitija i investicionnaja privlekatel'nost' predpriyatij: ekologicheskij aspekt [Model of sustainable development and investment attractiveness of enterprises: environmental aspect]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, Entrepreneurship and Law]*, 12(2), 573–586. (In Russ.).
4. Gelrud, Ya. D., & Jianan, Cui. (2022). Ekonomicheskaja bezopasnost' innovacionno-investitsionnyh projektov [Economic security of innovation and investment projects]. *Vestnik JuUrGU. Serija «Ekonomika i menedzhment» [Bulletin of SUSU. The series "Economics and Management"]*, 16(1), 107–115. (In Russ.).
5. Gelrud, Ya. D., & Loginovsky, O. V. (2015). *Upravlenie proektami: metody, modeli, sistemy [Project Management: Methods, Models, Systems]*. Chelyabinsk: SUSU Publ. Center. (In Russ.).
6. Ivanova, N. A., Dorozhkina, E. G., & Elistratova, N. N. (2022). Investicionnaja bezopasnost' kak sostavljajushhaja sistema ekonomicheskoy bezopasnosti [Investment security as a component of the economic security system]. *Fundamental'nye i prikladnye issledovanija korporativnogo sektora ekonomiki [Fundamental and applied research of the corporate sector of the economy. Scientific and theoretical journal]*, 1, 122–128. (In Russ.).
7. Skvortsova, G. G., & Kondratieva, O. A. (2019). Sovremennye metodiki otsenki investitsionnogo klimata strany: vozmozhnosti I nedostatki [Modern methods to assessing the country's investment climate: Opportunities and disadvantages]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management]*, 3(47), 24–31. (In Russ.).
8. Nozhkina, E. B. (2017). Aktual'nye problemy razvitija sistemy obespechenija investicionnoj bezopasnosti [Current problems in the development of a system for ensuring investment security]. *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo socialno-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Saratov State Socio-Economic University]*, 5, 101. (In Russ.).
9. Smelik, R. G., & Levitskaya, L. A. (2014). *Ekonomika predpriyatija (organizacii) [Economics of the enterprise]*. Omsk: OmsSU Publ. (In Russ.).
10. Smelik, R. G., & Bozhenkova, A. V. (2020). *Ekonomicheskaja bezopasnost' biznesa [Economic security of business]*. Omsk: OmsSU Publ. (In Russ.).